

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАМ УКРАЇНИ
ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (КИЇВ)
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ЗЕЛЕНА ГУРА, ПОЛЬЩА)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ (КИЇВ, УКРАЇНА)

Т Е З И

Міжнародна науково-практична конференція
**ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ МАЙБУТЬОГО:
ПРИЧИНИ, СТРАТЕГІЇ ТА НАСЛІДКИ У НАУКОВІЙ
І СПЕКУЛЯТИВНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ**

CONFERENCE PROCEEDINGS

International Scientific-Practical Conference
**GLOBAL CHALLENGES OF THE FUTURE:
CAUSES, STRATEGIES, AND CONSEQUENCES
IN SCIENTIFIC AND SPECULATIVE PERSPECTIVE**

(зареєстрована в УкрІНТЕІ: посвідчення №645 від 11 серпня 2021 року)

21–22 жовтня 2021 року

Київ

ОРГКОМІТЕТ

Сидоренко Віктор Дмитрович	Директор ІПСМ НАМ України, віцепрезидент НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Яковлєв Микола Іванович	Перший віцепрезидент НАМ України, доктор технічних наук, професор, академік НАМ України
Бітаєв Валерій Анатолійович	Віцепрезидент НАМ України, доктор філософських наук, професор, академік НАМ України
Чміль Ганна Павлівна	Директорка Інституту культурології, докторка філософських наук, професорка
Bogdan Trocha	Prof. dr hab, Head of the Laboratory of Mltopoetics and Philosophy of Literature University of Zielona Góra
Федорук Олександр Касьянович	Головний науковий співробітник відділу мистецтва новітніх технологій ІПСМ НАМ України, академік-секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор
Roman Sareńko	Doctor of Science (Philosophy), Professor, University of Zielona Góra (Zielona Góra, Poland)
Савчук Ігор Борисович	Заступник директора з наукової роботи ІПСМ НАМ України, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник
Зубавіна Ірина Борисівна	Учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Клековкін Олександр Юрійович	Завідувач відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України

**Чібалашвілі
Асмаді
Олександрівна**

Учений секретар ІПСМ НАМ України, кандидат мистецтвознавства

**Харченко
Поліна
Вагифівна**

Учений секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України,
старший науковий співробітник ІПСМ НАМ України, кандидат
педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник

**Хасанова
Іветта
Маратівна**

Науковий співробітник ІПСМ НАМ України, заслужений працівник
культури України

ЗМІСТ

BALTAZIUK Iryna

VECTORS OF DEVELOPMENT OF ALL-UKRAINIAN AND INTERNATIONAL ART PROJECTS IN CONDITIONS OF LIMITED SOCIAL ACTIVITY IN THE PERIOD 2020-2021 7

GRUSZCZYŃSKI Waldemar

ODMIENNE WIZJE SPOŁECZEŃSTW PRZYSZŁOŚCI W LITERATURZE SF, NA PODSTAWIE PROZY JANUSZA A. ZAJDLA, PHILIPA K. DICKA, KATE WILHELM I DENNISA E.TAYLORA 10
DIFFERENT VISIONS OF SOCIETIES OF THE FUTURE IN SCI-FI LITERATURE, BASED ON PROSE OF JANUSZ A. ZAJDEL, PHILIP K. DICK, KATE WILHELM AND DENNIS TAYLOR..... 10

KHOMENKO Iryna

BURA Kateryna

THE MODERN THEORY OF ARGUMENTATION AS A TECHNOLOGICAL TREND..... 11

KLESZCZYŃSKI Kamil

TRANSHUMANISM IN *BIOSHOCK*. ECONOMIC, ANTHROPOLOGICAL, AND SOCIAL FACTORS OF HUMAN GENETIC ENHANCEMENT. 13

KRYNYTSKA Nataliya Igorivna

ANCIENT AND FUTURE MYTHOLOGY IN *RAISED BY WOLVES* TV SERIES (2020–) 14

MIREK Klaudiusz

THE LANGUAGE OF THE FEUDAL WORLD IN HARD SCIENCE FICTION ON THE EXAMPLE OF FRANK HERBERT'S *DUNE CHRONICLES*..... 15

SAJA Krystian

TECHNOLOGICZNA DEHUMANIZACJA CZŁOWIEKA ORAZ STRACH PRZED MASZYNAMI W DZIEŁACH KULTURY POPULARNEJ. 17

SAPENKO Roman

MADDADDAM MARGARET ATWOOD TRILOGY — VISIONS OF THE ANTHROPOCENE AND NEGENTOPOCENE. 18

TRYLOGIA MADDADDAM MARGARET ATWOOD — WIZJE ANTROPOCENU I NEGENTOPOCENU 18

SZCZAP Agnieszka,

AYN RAND AND POSTHUMAN 19

TYAAGLOV Elena

NATURE IN THE SPACE OF VERKIN'S NOVEL *SAKHALIN ISLAND* (2018) 20

АБРАМОВА Маріанна Миколаївна

ПОРТРЕТУВАННЯ ЯК КОД ДОСТУПУ: ЛЮДИНА У ВИМІРАХ ТРАНСГУМАНІЗМУ 21

БЕНТЯ Юлія Валентинівна

DANGEROUS STYLE: SENTIMENTALISM AND ITS SOVIET INTERPRETATIONS 25

НЕБЕЗПЕЧНИЙ СТИЛЬ: СЕНТИМЕНТАЛІЗМ І ЙОГО РАДЯНСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 25

БЕРЕГОВА Олена Миколаївна

ПОСТАПОКАЛІПТИЧНА СТРАТЕГІЯ (РЕ)КОНСТРУЮВАННЯ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО В АРХЕОЛОГІЧНІЙ ОПЕРІ І. РАЗУМЕЙКА – Р. ГРИГОРІВА «ЧОРНОБИЛЬДОРФ» 26

БЕРЕСТ Павло Михайлович

ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ІДЕНТИЧНОСТІ 28

ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ІДЕНТИЧНОСТІ

Ключові слова: культурний туризм, культурологія, туристичні дестинації, ідентичність, історичні пам'ятки.

Сучасний туризм є не лише вагомим чинником економічного розвитку того чи іншого регіону або країни загалом, а й вагомим компонентом культурного розвитку подорожуючих; а також є впливовим засобом для вивчення (та популяризації) історії й культури відповідних території чи держав, де знаходиться та чи інша туристична дестинація.

Пошук ідентичності неможливий не тільки без історичного фундаменту чи знання культурних надбань попередніх поколінь, але й без збереження й популяризації історико-культурних об'єктів, які одночасно є привабливими туристичними об'єктами.

Збереження, реставрація, а в деяких випадках і відновлення культурно-історичної спадщини напряму пов'язані зі становленням та розвитком суспільства, його самоідентифікацією та реалізацією, як суб'єкта державотворчих та геополітичних процесів.

Одним із компонентів цих процесів є туризм, який одночасно стає економічним, політичним, культурним, геополітичним фактором і здатен змінювати не лише самоідентифікацію народу держави де знаходиться та чи інша туристична й історико-культурна дестинація, але й суттєво впливає на сприйняття цього народу і держави світовою спільнотою.

У доповіді ЮНЕСКО «Інвестування в культурне різноманіття і діалог між культурами» зазначено, що: «...індустрія туризму є прикладом того, якою мірою культурний фактор може посилювати життєздатність секторів, пов'язаних із культурою».

Для максимального економічного та культурологічного ефекту від відвідання туристами того чи іншого культурно-історичного об'єкту важливо щоби він був повноцінною туристичною дестинацією.

Всесвітня туристична організація (UNWTO) визначає туристичну дестинацію як «основне місце призначення туристичної поїздки, територію, відвідання якої посідає центральне місце у вирішенні подорожувати».

Тобто дестинація і є тим привабливим, медійно популярним, «розкрученим» місцем, заради якого й планується туристична подорож, або яке є обов'язковим для відвідання при перебуванні в тому чи іншому регіоні, як туристами, так і тими, хто перебуває там у справах бізнесу, роботи, навчання тощо.

Окрім цього туристична дестинація повинна мати весь необхідний набір супутніх послуг для комфортного перебування: наявність готелів різної цінової категорії, широкий спектр допоміжних послуг, цікаві й пізнавальні туристичні маршрути, наявність зручної логістики тощо.

Слід підкреслити, що культурний туризм також має найтісніші зв'язки та вплив, яка на спосіб, рівень життя, так і на культурний рівень відповідних спільнот.

Крім того, як відзначає професорка Міра Шеклі «...турист досягає рівня особистої трансформації в результаті візиту в символічно значимий пункт призначення».

Те символічне, культурологічне й духовне значення, яким наповнена туристична дестинація; те значення, яке було сформоване в інформаційному просторі й завдяки якому турист приймає рішення відвідати цей історико-культурний об'єкт, те наскільки це значення зможуть передати й укріпити в свідомості туриста, впливає в подальшому як на самого туриста та його оточення, так, в глобальному масштабі, й на країну в якій знаходиться туристична дестинація та країну з якої приїздить турист.

У більшості цивілізованих й успішних країн світу культурний туризм тісно пов'язаний зі збереженням, розвитком, популяризацією місцевої історико-культурної спадщини, уряд на місцева влада всіляко підтримують і стимулюють відвідання відповідних будівель, місць, музеїв, локацій тощо. А це, безумовно, неможливо без продуманої державної політики в галузі туризму, відповідних інвестицій та створення умов для розвитку культурного туризму.

Крім того, все це неможливо без відповідного культурного рівня та усвідомлення власної ідентичності політичними елітами, чиновниками різного масштабу, які своїми діями (чи бездіяльністю) мають значний, якщо не визначальний, вплив на те, чи стане той чи той історико-культурний об'єкт відомою туристичною дестинацією, або зруйнується й щезне з народної пам'яті під впливом часу.

Наявність відповідних туристичних дестинацій суттєво впливає і на процес освіти, а також масового залучення до національних культурних цінностей широкого загалу різного віку, соціального стану тощо.

При цьому такі об'єкти можуть слугувати компонентами формування спільного культурологічного ментального простору, виробленню загальнодержавної системи цінностей. Вони популяризують і підвищують значимість національної історії та культури, додають їхнє надбання до скарбниці загальнолюдської історії та культури.

Як відзначає доктор культурології С. Дичковський — «культурний туризм та туристичні дестинації як певний тип культурних практик становить ефективний засіб конструювання й поширення національної ідентичності».

Практика більшості країни Європи доводить, що системний підхід влади до формування унікального, заснованого на національній історії та культурі туристичного продукту дозволяє сформувати як внутрішню загальносуспільну об'єднавчу ідентичність, так і відповідний позитивний зовнішній імідж. А також дає змогу зробити ці туристичні дестинації значним джерелом прибутку, як для держави, так і для окремих громад і громадян, гарантувати збереження культурологічних й історичних об'єктів для прийдешніх поколінь, що забезпечить сталий розвиток самоусвідомлення та самоідентифікації, як держави і суспільства в цілому, так і окремих особистостей.

Список використаних джерел:

1. Божко, Л. Д. (2018). Туризм у контексті глобалізаційних процесів: історико-культурологічний аспект. (Автореф. дис. д-ра культурології). Харківська державна академія культури, Харків.
2. Гарбар, Г. А. (2014). Культурний туризм в контексті масової культури. *Гуманітарний вісник ЗДІА*, 56, 140–148.
3. Дичковський, С. І. (2020). Туристичні дестинації індустріальної епохи (на прикладі розвитку НМА України ім. П. І. Чайковського та менеджменту академіка О. С. Тимошенка). *Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*, 4 (49), 66–81.
4. Корж, Н. В., Басюк, Д. І. (2017). *Управління туристичними дестинаціями: підручник*. Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К».
5. Richards, G. (2008). Creativity and tourism: The State of the Art. *Annals of Tourism Research*, 38 (4), 1225–1253.
6. Shackley, M. L. (2001). *Managing Sacred Sites: Service Provision and Visitor Experience*. London: Thomson Learning.
7. UNESCO World Report: Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. (2009). UNESCO. Paris.

річна виручка знизиться на 66%. При цьому 33,9% респондентів вважають, що криза, викликана пандемією коронавірусу, змусить їх закрити свій бізнес. Згідно з цим опитуванням, найменше шансів на виживання у невеликих галереях з п'ятьма-дев'ятьма працівниками.

У тритомному щорічному звіті про стан артринку онлайн — Hiscox Online Art Trade Report 2020, оприлюдненому Arttactic, наведено факт, що сумарні продажі мистецтва і предметів колекціонування онлайн за 2019 р. склали \$ 4,82 млрд, і цей показник зріс у п'ять разів у 2020 р. [6]. Продажі на онлайн-аукціонах Christie's, Sotheby's і Phillips у першому півріччі 2020 р. склали \$ 370 млн — на 436% вище, ніж за аналогічний період 2019 р. Це зростання, звичайно, пов'язане з переведенням активності в режим онлайн через пандемію. Така статистика демонструє, що люди готові витратити гроші на предмети мистецтва навіть у кризовий період, а купівля творів онлайн — у всякому разі не перешкода, а за умови зручного інтерфейсу, швидкого сервісу та прозорого ціноутворення — середовище навіть більш сприятливе, аніж живі аукціони.

Через запровадження обмежень відвідуваність Лувру у 2020 р. знизилася на 72% [6]. Музей був відкритий всього лише половину з усіх робочих днів і втратив € 90 млн доходу в зв'язку зі зниженням туристичного потоку. Такий показник вкотре доводить важливість безпосередньої присутності людей для досвіду взаємодії з творами мистецтва, культурою, історією.

В умовах пандемії найбільш важливими стають теми виключення, обмеження, усунення «зайвого». У такому мінливому ландшафті реалізується реактивний поворот до турботи і нова колективність, присвячена соціальним і політичним проблемам, які загострила глобальна пандемія (і не тільки), і їхніх можливих рішень. Все це говорить про формування принципово іншої соціокультурної моделі, яка відходить від найманої праці і культури споживання. Пропоновані теоретичні моделі майбутнього все частіше ґрунтуються на загальному базовому доході, самоорганізації, задоволенні від свідомої праці на принципах турботи, різноманітності і безлічі культурних просторів і варіативних типах освіти. Ці теорії все менше здаються утопічними, вони будуються на більш ретельному аналізі проблем праці та сучасної культури, починають заміщати колишні інститути і стають в умовах пандемії конкретними політичними вимогами економічного забезпечення культурної праці.

Список використаних джерел:

1. Осминкин, Р. (2020). *Художественный труд во время пандемии: от конкуренции и (само)эксплуатации к сотрудничеству и заботе*. Відновлено з <https://kutt.it/TLHcYE>.
2. *AWI manifesto*. (2020). Відновлено з <https://artworkersitalia.it/about/manifesto/>
3. Романова, М. (2020). *Эксперименты во время пандемии: онлайн-медиация по выставке «Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985» в Музее современного искусства «Гараж»*. *The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры*, 2.
4. Gambarin, A., Ismail, O. (2020). *The projected economic impact of COVID-19 on the UK creative industries*. *Oxford Economics*. Відновлено з <https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/The-Projected-Economic-Impact-of-COVID-19-on-the-UK-Creative-Industries>

5. Michalska, J., Brady, A. (2020). Galleries worldwide face 70% income crash due to coronavirus, our survey reveals. *The Art Newspaper*. Відновлено з <https://kutt.it/ko0Qzd>
6. Hiscox Online Art Trade Report 2020. (2020). *Arttactic*. Відновлено з <https://www.hiscox.co.uk/online-art-trade-report#>